

**BOLALARNI ILK YOSHIDA XORIJIY TILLARNI O'RGATISHDA
TA'LIMIY O'YINLARNING AHAMIYATI: MUAMMO VA YECHIMLAR
NURMATOVA ZAXRO NOSIRJON QIZI**

ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI TALABASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5903682>

ANNOTATSIYA:Dunyo globalashuv jarayoni insonlardan o'z ona tilidan tashqari yana bir necha xorijiy tillarni organishni taqozo qilmogda. Hozirgi tadqiqotlar ushbu jarayonni erta yoshda boshlash samariliroq bo'lishini ko'rsatadi. Bizning yurtimizda ham ushbu masalaga qat'iy e'tibor yaratilgan, xorijiy tillarni o'qitishda xususan ingliz tilini o'qitishda dunyoning yetakchi tashkilot va universitetlar hamkorligida yangicha yondashuv asosida dasturlar ishlab chiqilmoqda. Oxirgi 3 yilda bu jarayon raktabgacha ta'limda ayniqsa o'z rivojini topmoqda Davlat qaramog'idagi hamda xususiy tarmoqdagi maktabgacha ta'lim muassasalarda ingliz tilini o'rgatish bo'yicha keng ko'lamli loyihalar amalga oshirilmoqda. Ushbu maqolada chet tillarini xususan, ingliz tilini bolalikni ilk yoshida o'qitishda ta'limiy o'yinlardan foydalanishning muhimligi va aynan turli o'yinlar orqali til ko'nikmalari oson o'zlashtirilishi yuzasidan fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar : xorijiy til, erta yoshda til o'rganish, ta'limiy oyin, faoliyat, nozik vosita mahorati, ko'z-qol muvofiqlashuvi, faol ta'lim turlari, ingliz tilida blok oynash, rol o'yinlar, qo'l mehnati.

ABSTRACT:The article discusses the importance of learning foreign languages, especially English, from an early age. The possibilities of using game technology in teaching foreign languages at an early age were analyzed.

KIRISH

Bog'cha va maktab yoshida o'yin bolaning eng asosiy va sevimli mashg'uloti bo'lganligi tufali bola atrof olamni ham o'yin orqali kashf etadi . Agar xorijiy tillarni ham o'yinga qorishtirgan xolda o'rgatilsa bu til ko'nikmalarining o'zlashtirilish samaradorligini bir necha barobarga oshiradi . O'yin bolani nafaqat jismoniy faolligini oshiradi shuningdek ruhiy tetiklikni ham shakllanitirshga yordam beradi . O'yin bolani o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlashiga , atrofdegilar bilan ijtmoy munosabatlarni shakllantirishga ham katta ko'mak beradi . Shu sababli ota - ona va tarbiyachi murabbiylar bolalarga imkon qadar ko'proq o'yin orqali o'rganishni targ'ib qilishlari kerak . Aynan o'yin orqali bolalar ta'lim oladilar va o'z iqtidorlarini kashf etadilar. Bunga erishish uchun sezgi organlarini faollashtiruvchi muhitni , jumladan vizual , eshitish , kinestetik kabi faol ta'lim turlaridan foydalanish maqsadga muvofiq xisoblanadi . Ta'limiy o'yinlar musiqa asboblarnini chalish , qo'shiqlar kuylash , she'r aytish , raqsga

tushish , o'yin o'ynash , videolar tomosha qilish , qo'l mehnati vositasida turli narsalar yasashni o'z ichiga oladi.

Xorijiy tillarni necha yoshdan o'rgangan ma'qul

Dunyo olimlari 10 yoshgacha bo'lgan davrda bola chet tilini oson oz'lashtirishishi bo'yicha yakdil fikr bildirishgan . Bu davrda bola tillarni tushunib emas balki mexanik tarzda o'rganadi shuning uchun xorijiy tilni qollanilishi va talaffuzi oson o'zlashtiriladi . Ammo shunday bo'lsada bolaning har qanday tilning tovushlarini taqlid qilish qobiliyati bilan tug'ilishini hisobga olsak bu jarayonni ertaroq boshlash fikridagilar ham ko'pchilikni tashkil qiladi . Inson miyasini o'rganilish bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar natijasida , chaqaloq tug'ilishidan uch yoshigacha bo'lgan davr bola rivojlanishning eng muhim davri ekanligi isbotlangan . Shuningdek uch yoshli bolaning miyasi katta yoshdagi odam miya faoliyatidan ikki karra tezroq va yaxshiroq ishlashi ham aniqlangan . Shuning uchun ingliz mutaxassislarining fikricha bolaning birinchi yildayoq ikkinchi tilni tanishtirib borish uni oson o'zlashtirishiga yordam bo'lishini ta'kidlashadi . Ammo har qanday xolatda xam bolaning psihologik va til o'zlashtirish qobiliyatini hisobga olish nihoyatda muhim omil ekanligini unitmasligimiz kerak .

O'yinning ahamiyati

Bola tabiatan juda qiziquvchan bo'ladi va u atrof olamni o'rganish uchun barcha xis tuyg'ularini ishga soladi . O'yin bolaning eng asosiy va sevimli mashg'uloti bo'lganligi bois , bolaga atrof olam va undagi barcha zaruriy bilim va ko'nikmalar o'yin vositasida tanishtirib borilsa , ko'nikmalarni o'zlashtirish samaradorligi bir necha barobarga oshadi . O'yin bolani nafaqat jismoniy faolligini oshiradi shuningdek , u ruhiy tetiklikni ham shakllantirishga yordam beradi . O'yin bolani o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga , atrofdagilar bilan ijtmoyiy munosabatlarni shakllantirishga ham katta ko'mak beradi . Shu sababli ota - ona va tarbiyachi murabbiylar bolalarga imkon qadar ko'proq o'yin orqali o'rganishni targ'ib qilishlari kerak . Aynan o'yin orqali bolalar ta'lim oladilar o'z iqtidorlarini kashf etadilar . Bunga erishish uchun sezgi organlarini faollashtiruvchi muhitni , jumladan vizual , eshitish , kinestetik kabi faol ta'lim turlaridan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi . Ta'limiy o'yinlar musiqa asboblarnini chalish , qo'shiqlar kuylash , she'r aytish , raqsga tushish , o'yin o'ynash , videolar tomosha qilish , qo'l mehnati vositasida turli narsalar yasashni o'z ichiga oladi . Rangli ko'rgazmalar , kartalar , musobaqalar , rol o'yinlar , turli shakllar yasash kabi o'yinlar bolalarni jismoniy va aqliy faoliyatini rivojlantiruvchi eng qiziqarli usullardan biridir .

Vaziyat / Ta'limiy faoliytlar

Har qanday vaziyat va faoliyatlar zamirida ingliz tilini o'rgatish yotganligi tufayli, ushbu faoliyatlar ravon va tushunarli tarzda ingliz tilida olib borilishi maqsadga muvofiq . Ona tilidagi muloqotni qisqartirish va asosiy urg'uni ingliz tiliga berish kerak. Albatta murabbiyning harakati, imo ishorasi va ingliz tilida ravon nutqi va gaprish ohangi bilan bolani o'ziga jalb qila olishi til o'rgatishdagi eng birinchi va asosiy muvaffaqiyatlardan hisoblanadi . Xususan , til o'rgatuvchi murabbiylarning " Playing with blocks or legos " (bloklar yoki lego vositalari bilan o'ynash) , " Dressing " (turli ertak qahramonlari kiyimlarini kiyish) , " Animals and their sounds " (hayvonot olami va ularning tovushlari bilan tanishish) , " Crafts " (qo'l mehnati yordamida turli narsalar yasash) , Sing a song (qo'shiq kuylash) kabi ta'limiy faoliyat turlaridan foydalanishi yosh bolalarda til o'rganish ko'nikmalarini shakllantirishdagi maqbul usullardan hisoblanadi . Biz ushbu faoliyatlardan foydalangan holda bolalarning so'z boyligini , tasavvurini va ijodiy fikrlashni kengaytirish va rivojlantirib borish imkoniga ega bo'lamiz .

" Playing with blocks or legos "

Bolalarga ingliz tilida shakllar , ranglar va raqamlar haqida tushuncha berish maqsad qilinganda aynan bloklar , kubiklar hamda lego o'yini orqali amalga oshirilganda o'zlashtirish natijasi yaxshiroq bo'lishi amaliyotda o'z isbotini topgan . Bloklar, kubiklar va lego o'yinchoqlarini o'ynash bolani fikrlashga undaydi va biror ish qilishda uning ijodiy qobiliyatini yuzaga chiqaradi , shu bilan birga bu o'yinlar vositasida bolaning ingliz tilida lug'at boyligini oshirish imkoniyati ham paydo bo'ladi . O'yinlarda so'z boyligini ingliz tilida savol berish hamda asosiy tushunchalarni ko'rsatma orqali yetkazish bilan amalga oshiriladi . Bola bu o'yin orqali sanashni va tartiblashni o'rganadi : How many blocks are there ? (u, yerda nechta kubik bor ?) Shall we put the blue ones here ? (bu yerga ko'k kubikni qo'yamizmi ?) Narsalar joylashuvini predloglar orqali o'rganadilar : in (ichida) , on (ustida) , under (ostida) , below (pastda) , behind (orqasida) , next to (yonida) . O'lchov birliklari haqida tushuncha ega bo'ladilar : big (katta) , small (kichik) , long (uzun) , short (qisqa) . Quyidagi so'zlar yordamida bola yasayotgan narsalarga ko'rsatma beriladi : Find the the red block , please ! (qizil kubikni toping !) , Pull the blue one , please ! (ko'k kubikni torting !) , push them ! (ularni suring !) , Build the house , please ! (uy quring !) make the car , please ! (mashina yasang !) . Bola yasayotgan narsa va shakllarga ta'rif beriladi : square (kvadrat) , rectangle (to'g'ri to'rtburchak) , tower (minora) , house (uy) , castle (saroy) , garden (bog ')

" Dressing "

Ta'limiy faoliyat turi orqali bolalarga dunyo xalqlarning ertak qahramonlarini tanishtirish mumkin . Ertak qahramonlarining obrazlarini bolalarga tanishtirilayotganda ularning kiyimlarini kiydirish va rol ijro etish ingliz tilida olib boriladi va bu faoliyat yordamida bolaning ingliz tili so'z boyligi ortadi va bola tasavvuri , dunyoqarashi kengayadi . Ushbu ta'limiy faoliyat orqali bolalar , inson tana a'zolariga hamda kiyim kechakka oid bo'lgan so'zlarni o'rganadilar va amaliyotda qo'llash imkoniga ega bo'ladilar . Inson tana a'zolari : head (bosh) , arms (qo'llar) , hands (qo'llar) , foot (feet) (oyoqlar) , legs (oyoqlar) , eyes (ko'zlar) ... Kiyimlar : dress (qizlar ko'ylagi) , shirt (og'il bolalar ko'ylagi) , t shirt (futbolka) , shoes (poyafzal) , slippers (shippaklar) , cap (kepka) , belt (kamar) , gloves (qo'lqoplar) ... Buyruq ham tana a'zolariga urg'u bergan xolda beriladi : put your arms through here (qo'lingizni shu yerga kiriting) , tie this around your waist / wrist (belingizga taqing) , put these on your feet (bularni oyog'ingizga kiying) - first your right foot (avval o'ng oyog'ingizdan boshlang) , then your left foot (so'ng chap oyog'ingizga) , put this over your head (boshingizga kiying) . Shuningdek , bolalar ertak qahramonlarini o'z tassavurida jonlantiradilar , obrazga kirishadilar hamda asosiy so'z va so'z iboralarni qo'llashni o'rganadilar . Bu albatta ingliz tilida so'zlarni tinglab tushunish va yod olingan so'zlardan jumlar tuzish orqali gapirish mahoratini ham rivojlanishiga xizmat qiladi . Mavjud qahramon kiyimlari tasvirlanadi (fairy (pari) , princess (malika) , pirate (qaroqchi) , king (qirol) , clown (masharaboz)) hamda kiyim kiyishga doir so'z iboralarni qo'llaniladi : put on (kiyining !) , zip up (zamokni qadang !) , do the buttons up (tugmalarni(zamokni qadang !) , do the buttons up (tugmalarni qadang !) , unbutton (tugmalarni yeching) , unzip (zamokni tushiring) . " Animals and their sounds " ta'limiy faoliyat turi vositasida ingliz tilida hayvonot va hasharot olami tanishtiriladi . Bolalar hayvonlar ishtirok etgan turli qissa va hikoyalarni ham jon qulog'i bilan tinglaydilar . Hayvonlarning rangli surati tasvirlangan rasmlar orqali ingliz tilida hayvonlar va ularning harakatlari , tovushlari haqida o'rganish ham bolalar uchun zavqli bir masg'ulot hisoblanadi . Uy hayvonlari domestic animals dog , cat , duck , cock , hen , chicken , cow ... Yovvoyi hayvonlar wild animals lion , tiger , wolf , rabbit , fox , snake , deer ... Bolalarning ingliz tilida hayvon va hasharot nomlarini o'rganish murabbiy bilan birga ularning haratlariga taqlid qilish bolaga olam - olam zavq bag'ishlaydi . Xulosa .

Bolalarning maktabda qanday o'qishi , yuksak maqsadlar bilan kamol topishi ko'p jihatdan oila muxuti , mahalla e'tibori hamda maktabgacha ta'lim muassasasidagi tarbiyaga bog'liq . Maqolada berilgan ilmiy kuzatishlar va tadqiqotlar shuni

ko'rsatadiki , inson umri davomida oladigan barcha axborotning 70 foizini 6 yoshgacha bo'lgan davrda olishi aynan bola shaxsining rivojlanishida maktabgacha ta'limning o'rni nechog'li muhimligidan dalolat beradi . O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev tomonidan 2017 yil 16 avgust kuni o'tkazilgan yig'ilishda maktabgacha ta'lim muassasalariga 5-6 yoshli bolalarni 100 foiz qamrab olish choralarini belgilash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining " O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida " gi qarori qabul qilindi . Davlat talablarining maqsadi ham mamlakatda o'tkazilayotgan ijtimoiy iqtisodiy islohotlarni , xorijiy mamlakatlar ilg'or tajribasi hamda ilm - fan yutuqlari va zamonaviy informatsion kommunikativ texnologiyalarni inobatga olgan holda maktabgacha ta'lim tizimida ma'nan mukammal va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdir . Demak aynan bolalarning ilk yoshida organgan bilimi ajdodlarimiz aytganidek " toshga bititishi " bejis emas ekan . Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan xolda xorijiy tillarni ham bolalarga erta yoshida o'rgatish til ko'nikma va malakalarining oson o'zlashtirishiga sabab bo'lar ekan . Ayniqsa ushbu bilim , ko'nikma , malakalar turli o'yin va ta'limiy faoliyatlar orqlali singdirib borilsa , bola xoirijiy tillarni o'z ona tilisi kabi tabiiy tarzda rivojlantirib boradi . Ta'limiy o'yinlar bolada nafaqat bilim ko'nikma , malakalarni shakllantiradi balki shubilim ko'nikma , malakalarni shakllantiradi balki shu bilan birga u bolani jismonan sog'lom rivojlanishini ta'minlaydi , ruhan tetiklashtiradi , o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi hamda atrofdagilar bilan ijtmoiy munosabatlarni shakllantirishga katta ko'mak beradi .

ADABIYOTLAR:

- 1.O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PRIZDENTINING 2017 YIL 9 SENTYABRDAGI (MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINI TUBDAN TAKOMILLASHTIRISH CHORATADBIRLARI TO'G'RISIDA)GI PQ-3261-SON QARORI ;
- 2.O'Z DSt 17368-2020-son qarori "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash haqida"
- 3.Care About Quality was published by the California Department of Education in 2000.
- 4.Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari va boshlang'ich maktab o'qitvchilari chet tillini o'rgatishda o'yinlar .Bahramova M.D Tuzuvchi:Bahramova M.D.-T.2016.
- 5.Algeo, E and Guzman, J-R 2000.Language learning Strategies and Second language Use in academic Context.Universtate Jaume1

